

SHAXSDA DINIY ONG SHAKLLANISH NEGIHLARI

Isakdjanova Dilfuza Gafurovna

(266-umumta'lim maktabining psixologi)

Baxromova Hurzoda Rashid qizi

(O'zbekiston xalqaro islom akademiyasi magistranti)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7884952>

Annotatsiya.Maqolada shaxsda diniy ong shakllanishining negihlari haqida ma'lumotlar berilgan.

Kalit so'zlar.diniy ong,diniy psixologiya,diniy kechinma,diniy hissiyot, diniy mafkura,dogmatika,apologetika ,diniy norma.

Diniy ong insonni ijtimoiy borliq bilan hamohang bo'lishini ta'minlab turuvchi ijtimoiy ongning bir shakli hisoblanadi. Diniy ong diniy bilimlar asosida shakllanib, diniy xulq namunalari va me'yorlari, diniy urf-odatlar, diniy faoliyat doirasida bajariladigan harakatlarda moddiylashadi. Diniy ongning tabiatini bilish(o'rganish)murakkab hisoblanib, murakkablik nafaqat uning tuzilishi yoki vazifasiga taalluqlidir. Balki, diniy ongning o'zini mavjudligiga ham bog'liq bo'lib, boz ustiga uni talqin etishda bir qator ta'limotlar ham mavjuddir. [1].

Jahonda axborotlarning globallashuvi sharoitida o'sib kelayotgan yosh avlodning turli buzg'unchi g'oyalar ta'siriga tushib qolayotgani, bu holat ularning ijtimoiy faollashuviga salbiy ta'sir ko'rsatayotgani jiddiy muammo sifatida e'tirof etilmoqda.Globallshuv jarayonidan tashqari,bolaning salomatligidagi o'zgarishlar, nosog'lom oilaviy muhit, bolaning ijtimoiylashuviga tayyor emasligi ham bolalarning ruhiyatiga ta'sir ko'rsatmoqda

Mamlakatimizda mustaqil fikr egalari shakllantirishga alohida e'tibor qaratilayotgan hozirgi kunda qator ta'limiy muammolar qatorida bolalarga to'g'ri tanlangan metodlar vositasida va ishonchli manbaalar asosida diniy tushuncha berish diniy ong asoslarini shakllantirish har jihatdan tadqiq etilmoqda. "Harakatlar strategiyasi"da "Jismonan sog'lom,ruhan va aqlan rivojlangan,mustaqil fikrleydigan, Vatanga sodiq, qat'iy hayotiy nuqtai nazarga ega yoshlarni tarbiyalash ..." kabi vazifalar qat'iy belgilab berilganligi ham bu yo'nalishdagi tadqiqotlarga bo'lgan zaruratni oshiradi.

So'nggi yillarda yurtimizda diniy bilim berish katta sur'atlar bilan rivojlanib bormoqda. Ayniqsa, mamlakatimizda diniy bilim berish sohasini qo'llab-quvvatlash, sohaga malakali mutaxassislarni jalb etish, kadrlar tayyorlash tizimini tubdan isloh qilish, ushbu yo'nalishdagi ilmiy-tadqiqot faoliyatini rag'batlantirishga katta e'tibor qaratilmoqda.Jumladan, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2003-yil 22-avgustda qabul qilingan "Din sohasidagi ma'naviy -ma'rifiy ta'lim ishlarini va faoliyatini yanada

takomillashtirishda ijtimoiy ko'mak va imtiyozlar berishto'g'risida"gi 364-qarori qabul qilingan. Bundan tashqari, 2008-yili Samarqand viloyatida Imom Buxoriy markazi ochildi.Markaz yurtimizda yetishib chiqqan buyuk allomalar merosini har tomonlamateran o'rganish, keng targ'ib etish, Imom Buxoriy mmerosi va hadis ilmiini o'rganish borasida xalqaro hamkorlikni yo'lga qo'yish, diniy hodimlarning bilim va tajribasi, kasb mahoratini oshirish kabi yo'nalishlarda faoliyat olib bormoqda.[2].

Diniy ongning asosiy elementlaridan biri diniy tuyg'udir.Aynan shu tuyg'u insonni boshqaruvchi richag vazifasini ham bajaradi. Insonda diniy tuyg'uning mavjudligi Yaratgan zotga ishonch tuyg'ulari mavjudligi bevosita uniung bilish jarayonlariga ta'sir ko'rsatadi. Diniy ong darajasi shakllangan insonning tafakkur , diqqat, jarayonlari ham boshqa e'tiqodsiz shaxs bilish jarayonlaridan birmuncha farq qiladi.

Diniy ong ijtimoiy ongning shunday shakliki, u tabiiy va ijtimoiy borliqning ilohiylashtirilgan, hayoliy in'ikosidir. U kishilarning tabiat va jamiyat hodisalariga, o'zlariga va o'zaro bir-birlariga munosabatlarini ilohiy kuchlarga bog'lab, ularning irodasi, karami, saxovati yoki qaxri, g'azabi, nafrati, jazosi, sifatida ifodalaydi. Diniy ong: diniy tushunchalar, qarashlar, nazariyalar, ta'limotlar, qadriyatlar, e'tiqodlardan iborat bo'ladi. Diniy ongning dastlabki elementi- diniy tuyg'udir.Kishilarning diniy tasavvurlari diniy g'oyalari bilan qo'shib, ma'lum diniy yo'nalish, diniy ma'no va ahamiyat kasb etgan ruhiy kechinma diniy tuyg'u deyiladi.

Dinning tarkibiy qismlari qatorida diniy ong ustuvor ahamiyatga ega ,chunki diniy marosim va diniy tashkilot kishilar ongida va jamiyatda diniy tasavvurlarni mustahkamlaydi va saqlanib qolishiga ko'maklashadi. Diniy ong insonning ijtimoiy psixologik jarayonlari bilan bog'liq murakkab hodisa.Diniy ongning paydo bo'lishi insonda yuz beruvchi psixik jarayonlar,psixki holatlar bilan borliqqa bo'lgan ichki,subyektiv qarashlari asosida yuz beradi.Shu jihatdan din insoniyat tarixiy taraqqiyoti jarayonida faoliyati davomida orttirilgan ma'daniyatdir. F.Abdurahmonov va Z.Abdurahmonovalar diniy ong elementlariga: diniy psixologiya, diniy kechinma, diniy hissiyot, muhabbat, qo'rqinch, shodlik hamda diniy mafkura; dogmatika; apologetika; diniy normalarni kiritgan.[3].

Ma'lumki, diniy ong-bu, dindor kishining ongi bo'lib,diniy ishonch va faoliyat mustahkamligining muhim omilidir. Diniy ong diniy faoliyat bilan uzviy bog'langan Psixologiya va pedagogikada ham ong va faoliyat birligi tamoyilidan kelib chiqb yondashadigan bo'lsak, diniy ong diniy faoliyat birligi sifatida

o'rganishimiz mumkin. Diniy faoliyatga dindorlarning diniy majburiyatlarini bajarish, diniy marosimlarni amalga oshirish ularda ishtirok etish bilan bog'liq bo'lgan faoliyatlari kiradi. Diniy ong diniy munosabatlar bilan ham uzviy aloqadorlikda. Bu munosabatlarga dindorlarning o'zaro munosabatlari, diniy tashkilotlar bilan dindorlar o'rtasidagi munosabatlar va boshqalar kiradi. Diniy ongning shakllanishi va rivojlanishida diniy dasturlarning ishlab chiqarilishi, shuningdek turli diniy bayramlarning o'tkazilishi katta ahamiyat kasb etadi. Din o'zining tantanali bayramlari, marosimlari bilan kishilar ko'nglida ko'tarinki kayfiyat, xursandchilik sabr –toqat, qanoatlilik, vijdon b, burch poklik va shu kabi insoniy fazilatlarni shakllantiradi, ma'naviy kamol toptiradi. [4].

Ong darajasining yuqoriligi e'tiqod o'rtasidagii roda va ishonchning tafakkur bilan bog'liq ehtiyojmandligini belgilaydi. Bu esa oila, mahalla, tarbiya maskanlari orqali yoshlarga singdiriladi hamda ularning o'zaro uyg'unligini talab etadi. Shuningdek o'zbek xalqining ma'naviy negizlarini yanada rivojlantirish azaliy milliy qadriyatlarni asrab-avaylashva mustahkamlash, jamiyatimizda yuksak ma'naviy muhitni keng qaror toptirish ,o'zbek milliy mentalitetiga mutlaqo yot bo'lgan va kuchayib borayotgan turli xil zararli ta'sirlarga qarshi turishda oilaning o'rni va ahamiyatini oshirishni taqazo etadi.

Xulosa qilib aytganda, diniy ongning qay darajada shakllanishi turli xil omillarga chambars bog'liq. Masalan oila a'zolarimizning bu masala bo'yicha qarashlari. Har bir bolada diniy ong vujudga kelishining ilk bosqichlari oilada boshlanadi. Yoshlarning ongida sof diniy ta'limot g'yoalarini shakllantirish hozirgi davrning ustuvor masalalaridan biri hisoblanadi. Diniy ongning qay darajada to'g'ri shakllantirilishi bevosita uning hayoti faoliyatiga o'z ta'sirini o'tkazib boradi. Inson yartilgan barcha mavjudotlar ichida ongi orqali ajralib turadi ong uni turli xil tafakkur operatsiyalarida faol ishtirok etadi. Ongning yuksak darajada taraqqiy etishi bevosita kishining ijtimoiy munosabatlardagi o'rni, individual xususiyatlari va irodaviy sifatlariga bo'g'liq. Ongning yuqori darajada shakllanishi uning e'tiqodiga ham ta'sir ko'rsatadi.

Diniy bilimlarning qanday yo'nalishda ko'proq anglanishi turli xil omillarga – odamning yoshi, dunyoqarashi, qiziqishlari va ideallari, hayotning ma'nosi haqidagi tasavvurlariga bog'liq bo'lishini taxmin qilish qiyin emas.

Adabiyotlar:

1. Din psixologiyasida diniy ongning genezesi va transformatsiyasi muammosi, ilmiy to'plam. - Toshkent: 2020. - B. 228-229.

2. O'zbekistonda davlat va din munosabatlari. - Toshkent: 2014. - B. 29

- 3.B.Valiyev [va boshq]Din psixologiyasi:o'quv qo'llanma.
Toshkent:Movarounnahr,2014.-312 b.
- 4.Din psixologiyasida diniy ongning genezesi va trnsformatsiyasi
muammosi,ilmiy to'plam.-Toshkent:2020.-B.255-256.

